

EFEITOS FISIOTERAPÊUTICAS EM JOVENS COM ARTRITE IDIOPÁTICA JUVENIL: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Ciências da Saúde, Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 26/06/2023

PHYSIOTHERAPEUTIC EFFECTS IN YOUTH WITH YOUTH IDIOPATHIC ARTHRITIS:
AN INTEGRATIVE REVIEW RESUMO

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8083832

Isabela Sasso Padilha¹

Larissa Gasparini da Rocha²

Introdução: A Artrite Idiopática Juvenil (AIJ) é a doença reumática mais comum, da infância, afetando meninos e meninas com até 16 anos com uma frequência, aproximadamente, igual. A AIJ pode interferir no trofismo e na força muscular do indivíduo acometido, fatores estes associados à dor persistente. Existem diversos tratamentos para a AIJ. Complementar a terapia medicamentosa, o tratamento multidisciplinar é indispensável, pois além da heterogeneidade da doença o tratamento será de longo prazo para pacientes com AIJ. **Objetivo:** Sintetizar na literatura o que está descrito quanto às intervenções fisioterapêuticas sobre a dor e força muscular na artrite idiopática juvenil. **Materiais e métodos:** Caracteriza-se como uma revisão integrativa da literatura, busca nas bases de dados *U.S. National Library of Medicine* (PubMed), *Scientific Eletronic Library Online* (SciELO) e *Physioterapy Evidence Database* (PEDro). Os artigos incluídos no estudo foram publicados nos últimos cinco anos, nos idiomas português, espanhol e inglês, entre outros critérios de inclusão. **Resultados:** A revisão foi

composta por 7 artigos, sendo em todos os estudos individuais de ambos os sexos, com idade entre 6 a 18 anos. Os critérios de inclusão mais utilizados nos estudos, além do diagnóstico de AIJ, foram o grau de dor e capacidade de força muscular nesses pacientes. As intervenções mais utilizadas foram a hidroterapia (quatro estudos), programas de séries de exercícios (cinco estudos) e dois estudos que utilizaram eletroterapia, entre outras. **Conclusão:** Resultados relevantes foram descritos em relação a diminuição da dor com a maioria dos estudos de hidroterapia, exercícios de dupla tarefa com o Kinect, protocolo de exercícios domiciliares e laserterapia. Da mesma forma alguns estudos obtiveram melhora na força muscular utilizando como recurso a esteira e treino de dupla tarefa com Kinect e hidroterapia.

Palavras chaves: Fisioterapia, Artrite Juvenil, Dor e Força Muscular.

ABSTRACT

Introduction: Juvenile Idiopathic Arthritis (JIA) is the most common childhood rheumatic disease affecting boys and girls up to 16 years of age with approximately equal frequency. JIA can interfere with trophism and muscle strength of the affected individual, factors that are associated with persistent pain. There are several treatments for JIA. To complement drug therapy, multidisciplinary treatment is essential, as in addition to the heterogeneity of the disease, the treatment will be long-term for patients with JIA. **Objective:** To synthesize in the literature what is described regarding physical therapy interventions on pain and muscle strength in juvenile idiopathic arthritis. **Materials and methods:** It is characterized as an integrative literature review, searching the U.S. National Library of Medicine (PubMed), Scientific Electronic Library Online (SciELO) and Physiotherapy Evidence Database (PEDro) databases. The articles included in the study were published in the last five years, in Portuguese, Spanish and English, among other inclusion criteria. **Results:** The review consisted of 7 articles, and in all studies individuals of both sexes, aged between 6 and 18 years. The inclusion criteria most used in the studies, in addition to the JIA diagnosis, was the degree of pain and muscle strength capacity in these patients. The most used interventions were hydrotherapy (four

studies), “exercise series” programs (five studies) and two studies used electrotherapy, among others. **Conclusion:** Relevant results have been described in relation to pain reduction with most studies of hydrotherapy, dual-task exercises with Kinect, home exercise protocol and laser therapy. Likewise, some studies obtained improvement in muscle strength using the treadmill and dual-task training with Kinect and hydrotherapy as a resource.

Keywords: *Physical Therapy* OR physiotherapy, *Arthritis, Juvenile*, Pain and Muscle Strength.

INTRODUÇÃO

A Artrite Idiopática Juvenil (AIJ) é a doença reumática mais comum, da infância, afetando meninos e meninas com até 16 anos com uma frequência, aproximadamente, igual. Sendo diagnosticada pelas características clínicas, com base nos seguintes critérios: presença de artrite e febre cotidiana documentada, podendo apresentar também erupção cutânea típica, linfadenopatia generalizada, aumento do fígado ou baço ou serosite. Seu início pode ser bastante inespecífico e pode surgir a partir de uma infecção bacteriana, viral ou outra doença inflamatória. A artrite é o principal sintoma e pode afetar uma ou mais articulações, o início da AIJ pode ocorrer a qualquer momento da infância, com um amplo pico de início entre 1 e 5 anos de idade¹.

A causa da AIJ não é clara, porém considerada, multifatorial. O processo patológico é a inflamação crônica, na qual o sistema imunológico inato e adaptativo desempenham um papel importante. O mecanismo depende do subtipo de AIJ, que pode ser avaliado com base na presença ou ausência de anticorpos, fator reumatoide, associação com diferentes tipos de antígeno leucocitário humano, sexo e idade.² A AIJ pode interferir no trofismo e na força muscular do indivíduo acometido, fatores estes associados à dor persistente³

No exame físico existe a presença de manifestações articulares e extra-articulares. O exame do sistema musculoesquelético mostra presença de artrite reativa, artrite inativa, mobilidade restrita, que pode levar a complicações articulares e artrite inativa sem sequelas. As manifestações extra-articulares

dependem do subtipo de AIJ e incluem principalmente: psoríase, uveíte anterior, febre, erupção cutânea, serosite, esplenomegalia e linfadenopatia generalizada.⁴

A dor crônica e as limitações físicas restringem a participação em atividades escolares, esportivas e sociais, que são alguns dos fatores que levam a problemas de saúde. Mesmo que atividade inflamatória seja controlada devido a deficiências funcionais secundárias, dano articular, deformidades e efeitos colaterais de medicamentos (como baixo peso e distúrbios de crescimento), podem levar à diminuição da qualidade de vida.^{5/6} O tratamento é complexo e nos últimos dez anos ocorreram grandes mudanças, aliando as terapias alternativas e as tradicionais, mas ainda não existe uma forma de controlar e mudar o curso da doença.^{7/8} Existem diversas opções de tratamento para os subtipos de AIJ, por exemplo, devido à sua heterogeneidade fisiopatológica, deve-se ter cautela ao escolher os medicamentos.⁹ Complementar a terapia medicamentosa, o tratamento multidisciplinar é indispensável, pois além da heterogeneidade da doença o tratamento será de longo prazo para pacientes com AIJ. Tratamentos comuns não medicamentosos incluem principalmente exercícios físicos e terapia cognitivo-comportamental.¹⁰

Aliado ao exercício físico, diversos recursos e técnicas fisioterapêuticas tem grande influência no tratamento da AIJ tanto na fase aguda, quanto na crônica.¹¹ A hidroterapia, por exemplo, mostra-se eficaz em alguns estudos^{12/13} em reduzir os efeitos fisiopatológicos da AIJ, bem como, os exercícios de Pilates^{14/15} melhoram a qualidade de vida dos pacientes e o treino orientado a tarefa, através dos jogos digitais que evidenciam uma melhora nas funções dos membros superiores na motivação e incentivos de realização de tarefas específicas^{16/17} melhorando o desempenho funcional^{18/19} força muscular, força de preensão e força de pinça e aumento do desempenho nas atividades e a participação em crianças e adolescentes com AIJ.²⁰

O tratamento da AIJ será crônico e em longo prazo, dessa forma pesquisas evidenciando alternativas para o tratamento não farmacológico como, por exemplo, a fisioterapia pode auxiliar na condução dessa progressão da doença de

forma lenta, gradual e permitindo uma melhor qualidade de vida possível ao indivíduo.

OBJETIVO

Assim, o presente estudo teve por objetivo sintetizar na literatura o que está descrito quanto os efeitos fisioterapêuticos sobre a dor e força muscular na artrite idiopática juvenil.

METODOLOGIA/ MATERIAIS E MÉTODOS

Foi realizada busca de artigos publicados na íntegra e por meio eletrônico em periódicos nacionais e internacionais indexados nas seguintes bases de dados: *U.S. National Library of Medicine (PubMed)*, *Scientific Eletronic Library Online (SciELO)* e *Physioterapy Evidence Database (PEDro)*. A busca dos artigos foi realizada no período entre os meses de agosto a outubro de 2021. Para realização da busca foram utilizados os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e *Medical Subject Headings (MESH)* em português, inglês e espanhol respectivamente: “Fisioterapia/ *Physical Therapy Specialty/ Fisioterapia*”; “Artrite Juvenil/ *Arthritis, Juvenile/ Artritis Juvenil*”; “Artrite juvenil idiopática / *Arthritis, Juvenile Idiopathic/ Artrítis Idiopática Juvenil*”; “Dor/ *Pain/ Dolor*”; “Força muscular/ *Muscle Strength/ Fuerza Muscular*”.

Os descritores foram cruzados entre eles em todas as bases de dados conforme o idioma aceito, utilizando-se os operadores booleanos AND e OR, sendo as estratégias de buscas: “Fisioterapia AND Artrite juvenil OR Artrite Juvenil Idiopática AND dor” e Fisioterapia AND Artrite juvenil OR Artrite Juvenil Idiopática AND força muscular.

Na busca inicial, foram incluídos os estudos que contemplaram os seguintes critérios: presença dos descritores escolhidos no título do artigo, palavras-chaves ou no resumo, estudos eletrônicos disponíveis gratuitamente na íntegra, publicados nos últimos cinco anos (2017-2021) nos idiomas português, espanhol e inglês. Foram incluídos estudos de caso, estudos quase-experimentais e experimentais randomizados ou não. Foram excluídos estudos duplicados nas

bases de dados, ensaios experimentais com animais, artigos pagos, artigos de revisão integrativa ou sistemática e teses e dissertações. Estudos com intervenção em humanos com idade até 16 anos, de ambos os gêneros, foi considerada a estratégia PICO na seleção dos artigos, sendo a população crianças e adolescentes com Artrite Idiopática Juvenil, abordando as diferentes intervenções fisioterapêuticas sobre o desfecho da dor e força muscular, quando comparada a outros tratamentos.

RESULTADOS/ DE SELEÇÃO

Na busca inicial nas bases de dados com a utilização dos filtros (selecionando últimos cinco anos, pesquisas em seres humanos, idiomas Português/Inglês/Espanhol e excluindo as revisões) um total 228 artigos foram encontrados, destes, 177 estudos foram excluídos pelo título e/ou resumo. Assim, foram selecionados 51 estudos para serem lidos na íntegra.

Após a leitura na íntegra permaneceram 12 estudos para análise final os demais não se relacionavam com os critérios de elegibilidade determinados nesta revisão. Permanecendo assim, 10 *no Pubmed*, 1 na *Scielo* e 1 na *Pedro*. A Figura 1 apresenta o fluxograma da busca dos artigos em cada uma das bases de dados utilizadas, com a evolução do processo de seleção dos artigos para a revisão final.

Quadro I.

Em um total de 7 artigos selecionados, a amostra totalizou 267 participantes, sendo em todos os estudos individuais de ambos os sexos, com idade entre 6 a 18 anos. Os critérios de inclusão mais utilizados nos estudos, além do diagnóstico de AIJ, foram o grau de dor e capacidade de força muscular nesses pacientes. Já os critérios de exclusão que mais apareceram nos estudos foram: se eles tivessem uma segunda doença reumática ou outra doença crônica, história de déficit mental ou problema psicológico, cirurgia em qualquer articulação, incapacidade de compreender e seguir o exercício prescrito.

O maior número de publicações que compuseram a amostra do presente estudo foi publicado no ano de 2019, seguida de dois estudos de 2018. As intervenções foram variadas e as mais utilizadas foram a hidroterapia (quatro estudos), programas de séries de exercícios (cinco estudos) e dois estudos que utilizaram eletroterapia, entre outras.

Os instrumentos de avaliação mais utilizados foram: Questionário de Avaliação da Saúde da Criança (CHAQ); Escala de avaliação numérica de 11 pontos (NRS) para dor; Escala visual analógica (EVA); Questionário de Saúde Infantil (CHQ) e dinamômetro. A descrição completa dos estudos incluídos está representada na tabela 1.

DISCUSSÃO/ CONTEÚDO DE REVISÃO

As crianças com AIJ possuem certa restrição do nível de atividade quando comparadas a crianças saudáveis, devido às consequências que a doença traz, como, fraqueza muscular, dor, contratura e rigidez nas articulações e baixo condicionamento físico^{12/25}. Esses sintomas são a principal causa de incapacidade de muitos pacientes, a dor provocada pela doença reumática, afeta a capacidade que muitos têm de realizar as suas atividades diárias²⁶. Como mostra este estudo¹ a fisioterapia está dentre os tratamentos não-farmacológicos com resultados significativos, desde a fase aguda para controlar a inflamação, a dor, prevenir a rigidez articular e a atrofia muscular, manter e melhorar a mobilidade articular, a força muscular e prevenir as deformidades musculares. Bem como, na fase subaguda e crônica para amenizar os sintomas e recuperação do tônus e força muscular e desta forma melhorar a qualidade de vida destas crianças²⁷.

Segundo os estudos de Ramírez²¹ e Jorge³, resultados no tratamento da AIJ através da hidroterapia foram encontrados quando comparados a outros recursos fisioterapêuticos, obtiveram bons resultados na diminuição de dor e aumento da força muscular. Porém, diferentemente o estudo²⁴ que utilizou a água como recurso, não observou diminuição da dor nos indivíduos avaliados.

Entretanto a hidroterapia é um recurso da fisioterapia e está sendo estudado com objetivo de reduzir os efeitos fisiopatológicos da AIJ²⁸, mostrando melhoria da força muscular desses pacientes e também na dor^{12/13}. Por reduzir a influência da gravidade, através da flutuação, fazendo com que haja uma amplitude de movimento das articulações. A pressão hidrostática tem um efeito positivo durante o mergulho, além de reduzir o edema, pode-se usar a resistência da água de maneira passiva e ativa, no movimento passivo ajuda a relaxar e alongar os tecidos moles e de forma ativa à água aumenta a energia usada para mover os membros e fortalecendo os músculos. Em resumo os resultados positivos nos tecidos moles relacionam-se ao maior grau de movimento, redução da dor, relaxamento muscular, aumento do aporte sanguíneo e da flexibilidade, fortalecimento dos músculos, trabalhando a marcha, o equilíbrio e coordenação, de uma forma mais divertida e relaxante^{29/31}.

Dessa maneira a dor é uma queixa presente e influência nas atividades de vida diária, prejudicando a funcionalidade das crianças e adolescentes. Dessa forma o treino orientado à tarefa, e a utilização de métodos analgésicos para dor, em conjunto a outros tratamentos mostraram serem grandes aliados para a melhora dos sintomas desses pacientes. Na reabilitação utilizando a prática tradicional da fisioterapia o enfoque se dá para à estrutura e função do corpo, em comparação ao treino orientado a tarefa estudado²⁰ concentra em melhorar não só o desempenho, como também, a participação do paciente, fazendo com que o mesmo busque estratégias de resolução e habilidades eficazes para completar a tarefa.

Assim o treino orientado para tarefa, faz com que o paciente acabe por desenvolver habilidades para resolver problemas e estratégias compensatórias, estimulando o paciente a diferentes formas de completar a tarefa, tendo assim, uma superioridade a exercícios que abrangem vários padrões de movimentos repetitivos em pacientes com problemas neurológicos e musculoesqueléticos¹⁹. O uso dos jogos digitais (Kinect) como treino a tarefa já foi descrito por outros estudos como evidenciando melhora nas funções dos membros superiores na motivação e incentivos de realização de tarefas^{16/35}, melhorando o desempenho funcional^{18/19}, força muscular, força de preensão e força de pinça e aumento do

desempenho nas atividades e a participação em crianças e adolescentes com AIJ²⁰.

Da mesma forma a utilização da esteira para ganho de força muscular e com bons resultados no estudo³¹, pode ser utilizada como um recurso enriquecido em informações, pois o treinamento locomotor é capaz de induzir a plasticidade muscular, ou seja, faz com que a carga mecânica seja suficiente para remodelar as fibras musculares, fazendo-as aumentarem de tamanho, melhorando a contração da musculatura, alterando assim o fenótipo do músculo^{32/33/34}.

Assim como o estudo²² propôs exercícios domiciliares, o que pode ser uma excelente estratégia visto a necessidade de tratamento fisioterapêutico a longo prazo para esta população porém os resultados foram significativos apenas para a dor, quanto a força muscular não observou-se melhora. Da mesma forma, o estudo³⁵ propôs um protocolo de exercícios com “saltos” em diferentes níveis de dificuldade e avaliados através da dinamometria e não obteve melhora na força muscular. O fator motivação pode influenciar nos desfechos³⁶ afirmam que em termos de redução da dor e melhoria da função e força muscular, o exercício do jogo é melhor do que exercícios isolados de amplitude de movimento. Esses resultados podem ser baseados na redução da dor e ansiedade das crianças ao se movimentar enquanto jogam, procurando focar em vencer o jogo. Além disso, o *feedback* visual e verbal estimula e aumenta a motivação e incentivo à realização, visto a população serem crianças e adolescentes. Assim, considera-se que programas de exercícios específicos são indispensáveis, pois podem aumentar as atividades e funções físicas dos pacientes com AIJ e reduzindo assim a dor^{11/42}.

Dessa forma, o recurso do Pilates já esteve descrito na literatura como uma estratégia fisioterapêutica que apresentou melhorias significativas na escala EVA de dor em crianças com AIJ. Assim como pode-se considerar que os exercícios de Pilates melhoram a qualidade de vida destes pacientes em comparação aos programas de exercícios tradicionais^{14/15/37}. O Pilates não foi utilizado por nenhum estudo incluído nesta revisão dos últimos 5 anos de publicações, porém a eletroterapia assim como o Pilates já tradicional recurso fisioterapêutico

mostrou-se ser eficaz na diminuição da dor através do uso do Laser no estudo³⁹. Segundo Guirro⁴⁰ o laser de baixa potência tem a capacidade de estimular a liberação de substâncias pré-formadas, como, (histamina, serotonina, bradicinina), modifica reações enzimáticas, aumentar a formação de colágeno, estimular a neoformação de vasos, aumentar a síntese de beta-endorfinas e elevar o limiar de dor, tendo grande indicação nos processos inflamatórios e de regeneração tecidual. Esses biomoduladores podem promover efeitos terapêuticos de revascularização, reduzir edemas, regeneração celular e neoformação tecidual⁴¹.

Vale destacar que o tratamento para AIJ deve ser contínuo e com abordagem multiprofissional. Em consequência da não aderência ao tratamento pode ocorrer o isolamento social, ansiedade, depressão, insegurança e diminuição da função e da qualidade de vida^{42/43/44}.

CONCLUSÃO

Esta revisão reproduz o que há na literatura fazendo uma relação de intervenções fisioterapêuticas na força muscular e na dor dos pacientes com AIJ e o quanto essas em conjunto, complementando entre si, podem dar ótimos resultados.

Foi obtido resultados relevantes em relação a diminuição da dor na maioria dos estudos de hidroterapia, exercícios de dupla tarefa com o Kinect, protocolo de exercícios domiciliares e laserterapia. Da mesma forma alguns estudos obtiveram melhora na força muscular utilizando como recurso a esteira e treino de dupla tarefa com Kinect e hidroterapia.

Por se tratar de uma doença crônica que exige tratamentos a longo prazo, observa-se a importância de serem feitos mais estudos a respeito do tratamento não medicamentoso complementar na vida desses pacientes, para que novos recursos fisioterapêuticos estejam a disposição para esses pacientes.

Tabela I.

EFEITOS FISIOTERAPÊUTICAS SOBRE A DOR E FORÇA MUSCULAR EM JOVENS COM ARTRITE IDIOPÁTICA JUVENIL: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

AUTOR E ANO	OBJETIVO	POPULAÇÃO	INTERVENÇÃO	INSTRUM
Houghton. et al, 2018 22.	Avaliar a viabilidade e a segurança de um programa de exercícios domiciliares	n= 24 criançasIdade= 8 a 16 anos	Exercícios domiciliares de 6 meses e uma sessão de exercícios por mês.	Mecanog salto, dinamômr EVA.
El-Shamy. et al, 2018 39.	Avaliar o impacto a longo prazo de um laser de ítrio alumínio dopado com neodímio pulsado no tratamento da AIJ.	n= 30 criançasIdade= 10,53 ± 1,25 anos.	Utilização do laser, três vezes por semana durante 4 semanas, mais o programa de exercícios e grupo de laser placebo recebeu laser placebo mais o mesmo programa de exercícios.	EVA
Ramírez. et al, 2019 21.	Comparar o Watsu com a hidroterapia convencional em pacientes com AIJ aguda ou subaguda	n= 46 pacientesIdade= 8-18 anosSexo = não informado	10 sessões de 45 minutos uma vez por semana de Watsu	CHAQ

Arman. et al, 2019 ¹⁹ .	Comparar dois programas diferentes de treinamento de atividades orientadas a tarefas sobre o desempenho e a participação.	n= Entre 62 pacientes Idade= 6 e 18 anos	Os pacientes foram randomizados em grupo I e grupo II (Xbox 360 Kinect) para treinamento de atividades orientadas a tarefas, por 3 dias / sem por 8 semanas.	CHAQ, us uma esca visual anã de 100 mm avaliação NRS é considera uma ferrã válida e confiável avaliação e dinãmõ
Risum. et al, 2019 ³¹ .	Realizar uma avaliação abrangente e identificar correlatos para aptidão física em pacientes com AIJ.	n= 60 pacientes, 50 meninas Idade= 10-16 anos	Teste de exercício em esteira contínua graduada.	Força mu por avalia isocinétic isométric joelho.
Bayraktar. et al, 2019 ²⁴ .	Investigar os efeitos de um programa de exercícios aquáticos de 8 semanas sobre a capacidade de exercício em crianças com AIJ.	n= 42 crianças	Foi dividido em grupo experimental, exercícios corrida aquática, exercício de intensidade moderada, duas vezes / semana e grupo de	EVA

			controle, foram acompanhados apenas com tratamento farmacológico.	
Jorge M et al, 2019. ³	Verificar como a hidrocinesioterapia age na dor, no trefismo e na força muscular de uma criança com AIJ.	n= 11idade= 12 anos de idade, sexo feminino.	Uma vez por semana, durante 1 hora, totalizando 10 sessões	EVA, perir e dinamo isocinétic

Legenda: CHAQ = Questionário de Avaliação da Saúde da Criança; NRS =Escala de avaliação numérica de 11 pontos; EVA= Escala visual analógica; CHQ= Questionário de Saúde Infantil, AIJ= Artrite Idiopática Juvenil.

REFERÊNCIAS

1. Ross EP, Laxer R, Lindsley C, Wedderburn L. Textbook of pediatric rheumatology 7th edition, 2016.
2. Shea BJ, Reeves BC, Wells G, Thuku M, Hamel C, Moran J, Moher D, Tugwell P, Welch V, Kristjansson E, Henry DA. AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic reviews that include randomised or non-randomised studies of healthcare interventions, or both. *BMJ*. 2017, 358:4008.
3. Jorge M, Vogelmann S, Wibelinger L. Effects of hydrokinesiotherapy in pain,trophism and muscle strength in a child with juvenile idiopathic arthritis. Case report, *BrJP*. 2019, 2(1):88-92.
4. Brasil, Ministério da saúde. Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas da artrite idiopática juvenil (aij), Brasília, 2020.
5. Ringold S, Wallace C, Rivara F. Health-related quality of life, physical function, fatigue, and disease activity in children with established polyarticular juvenile idiopathic arthritis. *J Rheumatol*, 2009, 1330-6.

6. Min M, Hancock DG, Aromataris E, Crotti T, Boros C. Experiences of living with juvenile idiopathic arthritis: a qualitative systematic review protocol. *JBI Evid Synth.* 2020, 18(9):2058-2064.
7. Murray K, Lovell D. Advanced therapy for juvenile arthritis. *Best Pract Res Clin Rheumatol*, 2002;16:361-78.
8. Wallace C. Current management of juvenile idiopathic arthritis. *Best Pract Res Clin Rheumatol*, 2006, (20):279-300.
9. Ringold P. American College of Rheumatology Recommendations for the Treatment of Juvenile Idiopathic Arthritis, Arthritis and Rheumatism, 2013 65(10):2499-512.
10. Hashkes PJ, Laxer RM. Medical treatment of juvenile idiopathic arthritis. *JAMA.* 2005 Oct 5;294(13):1671-84.
11. Oliveira S, Ravelli A, Pistorio A, Castell E, Malattia C, Prieur AM, Saad-Magalhães C, Murray KJ, Bae SC, Joos R, Foeldvari I, Duarte-Salazar C, Wulffraat N, Lahdenne P, Dolezalova P, de Inocencio J, Kanakoudi-Tsakalidou F, Hofer M, Nikishina I, Ozdogan H, Hashkes PJ, Landgraf JM, Martini A, Ruperto N; Pediatric Rheumatology International Trials Organization (PRINTO). Proxy-reported health-related quality of life of patients with juvenile idiopathic arthritis: the Pediatric Rheumatology International Trials Organization multinational quality of life cohort study. *Arthritis Rheum.* 2007, 57(1):35-43.
12. Klepper S. Measures of pediatric function: the Child Health Assessment Questionnaire (CHAQ), 481 Juvenile Arthritis Functional Assessment Report (JAFAR), Juvenile Arthritis Functional Status 482 Index (JASI), and Pediatric Orthopedic Surgeons of North America (POSNA) Pediatric 483 Musculoskeletal Functional Health Questionnaire. *Arthritis Care & Research*, 2003, 49: 5-14.
13. Philpott J, Houghton K, Luke A. Physical activity recommendations for children with specific chronic health conditions: juvenile idiopathic arthritis, hemophilia, asthma and cystic fibrosis. *Paediatrics & Child Health*, 2010, 213-25.
14. Aitan L, Korkmaz N, Bingol U; Gunay B. Effect of Pilates training on people with fibromyalgia syndrome: a pilot study. *Arch Phys Med Rehabil*, 2009, 90(12):1983-8.

15. Queiroz C. Avaliação eletromiográfica comparativa de diferentes exercícios em quadrupedia do método Pilates, 2010.
16. Lee G. Effects of training using video games on the muscle strength, muscle tone, and activities of daily living of chronic stroke patients. *J Phys Ther Sci*, 2013, 25: 595–7.
17. Metsis V, Jangyodsuk P, Athitsos V, Iversen M, Makedon F. Computer aided rehabilitation for patients with rheumatoid arthritis. *Computing, Networking and Communications (ICNC), International Conference on IEEE*; 2013.
18. Yang YR, Wang RY, Lin KH, Chu MY, Chan RC. Task-oriented progressive resistance strength training improves muscle strength and functional performance in individuals with stroke. *Clin Rehabil*, 2006; 20 (10): 860-70.
19. Srikesavan CS, Shay B, Robinson DB, Szturm T. Task-oriented training with computer gaming in people with rheumatoid arthritis or osteoarthritis of the hand: study protocol of a randomized controlled pilot trial. *Trials*. 2013, 14:69.
20. Arman N, Tarakci E, Taraki D, Kasapcoupur O. Effects of Video Games–Based Task-Oriented Activity Training (Xbox 360 Kinect) on Activity Performance and Participation in Patients With Juvenile Idiopathic Arthritis, *American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation*, 2019, 98(3).
21. Ramírez NP, Nahuelhual Cares P, San Martín Peñailillo P. Efectividad de la terapia Watsu en pacientes con artritis idiopática juvenil. Un ensayo clínico controlado paralelo, aleatorio y simple ciego [Effectiveness of Watsu therapy in patients with juvenile idiopathic arthritis. A parallel, randomized, controlled and single-blind clinical trial]. *Rev Chil Pediatr*. 2019 Jun;90(3):283-292.
22. Houghton K, Macdonald HM, McKay HA, Guzman J, Duffy C, Tucker L; LEAP Study Investigators. Feasibility and safety of a 6-month exercise program to increase bone and muscle strength in children with juvenile idiopathic arthritis. *Pediatric Rheumatology*, 2018 ,16(1).
23. Baydogan S, Tarakci E, Kasapcopur O. Effect of strengthening versus balance-proprioceptive exercises on lower extremity function in patients

- with juvenile idiopathic arthritis: a randomized, single-blind clinical trial. *Am J Phys Med Rehabil*, 2015, 94:417-24.
24. Bayraktar D, Savci S, Altug-Gucenmez O, Mancini E, Makay B, Ilcin N, Unsal E. The effects of 8-week water-running program on exercise capacity in children with juvenile idiopathic arthritis: a controlled trial. *Rheumatol Int*. 2019 Jan;39(1):59-65.
25. Takken T. Exercise therapy in juvenile idiopathic arthritis: a Cochrane review. *Eur J Phys Rehabil Med*, 2008, 287-97.
26. Skare, T. *Reumatologia: princípios e prática*. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 1999.
27. Oliveira JCM, Filho FMS, Farias GL, Martins JC, Gervásio FM. Efeito da hidroterapia em pacientes portadores de artrite idiopática juvenil, *Revista Movimenta*, 2015; 8(1):72-79
28. Epps H, Ginnelly L, Utley M, Southwood T, Gallivan S, Sculpher M, Woo P. Is hydrotherapy cost-effective? A randomised controlled trial of combined hydrotherapy programmes compared with physiotherapy land techniques in children with juvenile idiopathic arthritis. *Health Technol Assess*. 2005, 9(39):1-59.
29. Cunha M, Labronicci R, Oliveira A, Gabbai A. Hidroterapia. *Fisioterapia Brasil*, 2001, 2:379-85.
30. Gedge P, Cheek W, Gould M, Hunt H. Aquatic physical therapy for balance: the interaction of somatosensory and hydrodynamic principles. *The Journal of Aquatic Physical Therapy*, 1997, 5:4-10.
31. Risum K, Edvardsen E, Godang K, Selvaag AM, Hansen BH, Molberg Ø, Bollerslev J, Holm I, Dagfinrud H, Sanner H. Physical Fitness in Patients With Oligoarticular and Polyarticular Juvenile Idiopathic Arthritis Diagnosed in the Era of Biologics: A Controlled Cross-Sectional Study. *Arthritis Care Res (Hoboken)*. 2019 Dec;71(12):1611-1620.
32. Giangregorio LM, Hicks AL, Webber CE, Phillips SM, Craven BC, Bugaresti JM, McCartney N. Body weight supported treadmill training in acute spinal cord injury: impact on muscle and bone. *Spinal Cord*. 2005, 43(11):649-57.
33. Giangregorio LM, Webber CE, Phillips SM, Hicks AL, Craven BC, Bugaresti JM, McCartney N. Can body weight supported treadmill training increase

- bone mass and reverse muscle atrophy in individuals with chronic incomplete spinal cord injury? *Appl Physiol Nutr Metab*. 2006, 31(3):283-91.
34. Jayaraman A, Shah P, Gregory C, Bowden M, Stevens J, Bisop M, Walter G, Behrman A, Vandeborne K. Locomotor training and muscle function after incomplete spinal cord injury: case series. *J Spinal Cord Med*. 2008;31(2):185-93.
35. Sandstedt E, Fasth A, Eek MN, Beckung E. Muscle strength, physical fitness and well-being in children and adolescents with juvenile idiopathic arthritis and the effect of an exercise programme: a randomized controlled trial. *Pediatr Rheumatol Online J*. 2013 Feb 22;11(1):7.
36. Omar M, Hegazy F, Mokasi S. Influences of purposeful activity versus rote exercise on improving pain and hand function in pediatric burn, 2012, (38):261–8.
37. Lelieveld OT, Armbrust W, van Leeuwen MA, Duppen N, Geertzen JH, Sauer PJ, van Weert E. Physical activity in adolescents with juvenile idiopathic arthritis. *Arthritis Rheum*. 2008, 59(10):1379-84.
38. Mendonça TM, Terreri MT, Silva CH, Neto MB, Pinto RM, Natour J, Len CA. Effects of Pilates exercises on health-related quality of life in individuals with juvenile idiopathic arthritis. *Arch Phys Med Rehabil*. 2013 Nov;94(11):2093-102.
39. El-Shamy SM, Alayat MSM, Abdelgalil AA, Alshehri MA. Long-Term Effect of Pulsed Nd:YAG Laser in the Treatment of Children with Juvenile Rheumatoid Arthritis: A Randomized Controlled Trial. *Photomed Laser Surg*. 2018 Aug;36(8):445-451.
40. Guirro ECO, Guirro RRJ. *Fisioterapia dermatofuncional: fundamentos, recursos e patologias*. 3ª Ed. Rev. E ampliada. Barueri, SP: Ed. Manole, 2004.
41. Henriques, Águida Cristina Gomes, Cazal, Claudia e Castro, Jurema Freire Lisboa deAção da laserterapia no processo de proliferação e diferenciação celular: revisão da literatura. *Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões [online]*. 2010, 37(4):295-302.
42. Santos NGB, Neto EMF, Arêas, GPT, Arêas FZS, Leite, HR, Ferreira MAC, Júnior RCF. *Revista Pesquisa em Fisioterapia, Capacidade funcional e qualidade de vida em idosos com osteoartrose no município de Coari – AM*. Salvador, 2012 2(2):107-120.

43. Heymann RE, Paiva ES¹; Junior MH, Pollak DF, Martinez JE, Provenz JR et al. Revista Brasileira de Reumatologia, Consenso brasileiro do tratamento da fibromialgia. São Paulo, 2010, 30(1):56-66.
44. Aoyama L. et al. Revista de Enfermagem UNISA, Qualidade de vida de portadores de Artrite Reumatóide. São Paulo. 2012, 13(2):85-91.

2 Orientadora

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil